

Evaluación de la remoción de contaminantes en aguas residuales de la industria azucarera en un sistema híbrido

C. I. Gutiérrez-González¹, F. Orduña-Gaytán¹, A. Alvarado-Vallejo^{1*}, A. Alvarado-Lassman¹,
N. A. Vallejo-Cantú^{*1}.

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.
norma.vc@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El vertido de Aguas Residuales de la Industria Azucarera (ARIA) genera alteraciones al ecosistema debido a la falta de tratamientos adecuados. Actualmente, las tecnologías de tratamiento buscan brindar alternativas económicamente viables mitigando el impacto ambiental en regiones tropicales de países como Brasil, India y México. Por lo tanto, este estudio presenta la remoción de contaminantes de las aguas residuales producto de la transformación de caña de azúcar, mediante un sistema híbrido en dos etapas: 1) Reactor de Hidrólisis Anaerobio (RHA) y 2) Humedales Construidos en Paralelo (HCP). El ARIA se alimentó por lotes de 10 L al RHA con una CVa= 15 g DQO/L.d, TRH= 24 h, condiciones mesofílicas (35 ± 2 °C) y pH= 5.5 ± 2 , el efluente resultante se alimentó al HCP con TRH= 72 h sin ajustes de pH. En la primera etapa las mejores remociones fueron de 70 % de DQO_T, 69 % DQO_S, 72 % ST, 60 % STV, respectivamente, y el HCP alcanzó 45 % de remociones de DQO_T, 40 % DQO_S, 69 % ST, 68 % STV para los mismos parámetros.

Palabras clave: Tratamiento híbrido, Reactor anaerobio, humedales construidos, Industria azucarera.

Abstract

*The discharge of Wastewater from the Sugar Industry (ARIA) generates alterations to the ecosystem due to the lack of adequate treatment. Currently, treatment technologies seek to provide non-intrusive and economically viable eco-centric alternatives, mitigating the environmental impact in tropical regions of countries such as Brazil, India and Mexico. Therefore, this study presents the removal of contaminants from the ARIA product of the transformation of sugar cane (*Saccharum officinarum* L.), through a hybrid system in two stages: 1) Anaerobic Hydrolysis Reactor (AHR) and 2) Constructed Wetlands in Parallel (HCP). The ARIA was fed in batches of 10 L to the RHA with a CVa= 15 g COD/L.d, TRH= 24 h, mesophilic conditions (35 ± 2 °C) and pH= 5.5 ± 2 , the resulting effluent was fed to the HCP with TRH= 72 h without pH adjustments. In the first stage, the best removals were 70 % COD, 69 % COD, 72 % ST, 60 % STV, respectively, and the HCP reached 45 % of COD, 40 % COD removal, 69 % ST, 68% STV removals for the same parameters.*

Key words: Hybrid treatment, Anaerobic reactor, constructed wetlands, sugar industry.

Introducción

La agroindustria azucarera en México utiliza como materia prima la caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.), la producción nacional de esta especie vegetal se realiza en 873 978 hectáreas que generan 56,300,000 ton de materia prima y surten a un poco más de 55 ingenios o fábricas azucareras ubicado en 15 estados del nuestro país [1]. En los ingenios azucareros se producen aproximadamente 1000 L de aguas residuales (2300-8000 mg/L DQO) por tonelada de caña de azúcar procesada. Debido a la normatividad y sustentabilidad que estos procesos requieren para cumplir las regulaciones ecológicas vigentes, es deseable la integración de sistemas ecológicos que funcionen como operaciones unitarias. Por lo tanto, la implementación de un sistema de tratamiento híbrido puede convertirse en una alternativa sustentable y eficiente para el tratamiento de aguas residuales de origen agroindustrial azucarera.

En la Tabla 1 se muestran las industrias más importantes con base al volumen de aguas residuales descargadas y su carga orgánica, se puede establecer que el sector más contaminante en México es la agroindustria azucarera.

Este sector no cumple con la legislación vigente, ya que durante sus procesos en general se utilizan de 1500-2000 L de agua y genera aproximadamente 1000 L de aguas residuales (6500 mg DQO/L y 4000 mg DBO₅/L) por tonelada de caña procesada [2] excediendo los límites máximos permisibles de descargas a bienes nacionales.

Tabla1. Generación de agua residual por industria [2]

Origen de descarga	Caudal (m ³ /s)	Carga orgánica (1000 t DBO ₅ /año)
Azucarera	45.9	1884
Petrolera	11.4	1992
Servicios	10.5	77
Química y Farmacéutica	6.9	312
Celulosa y papel	5.5	122

Una alternativa viable, eco-céntrica no intrusiva y económicamente viable es la integración de Humedales Construidos (HC) a sistemas de tratamiento primario o secundario para el tratamiento eficiente de aguas residuales debido al bajo costo de operación y mantenimiento [4,5]. Los HC se emplean para dar tratamiento a las aguas residuales de casa habitación, agrícolas, lixiviados, descargas de efluentes de la industria de papel, textiles, de alimentos, petroleras entre otras. Estas aguas si se descargan sin tratamiento, producen problemas de contaminación en los ecosistemas acuáticos y terrestres. El rendimiento de un humedal construido depende de diversos factores entre los que se pueden destacar, el tipo de humedal, la vegetación utilizada, la carga hidráulica a tratar y el medio utilizado como soporte o lecho [6].

El uso de plantas ornamentales es un componente esencial en el diseño y operación de un humedal construido. Entre la diversidad de funciones, promueven el asentamiento de material suspendido, la retención de sólidos en suspensión, proporcionan superficie para el desarrollo de biopelículas microbianas y transportan oxígeno a su zona radicular, aireando el sustrato, permitiendo tener gradientes de óxido- reducción desde anaerobiosis hasta aerobiosis para mejorar la remoción de contaminantes. Dentro de los procesos biogeoquímicos que se llevan a cabo dentro de los HC destacan la metanogénesis, respiración aerobia y la desnitrificación, a través de los cuales se remueve carbono y nitrógeno debido a la remoción de nutrientes y su incorporación en los tejidos vegetales [7,8].

Los HC se pueden dividir de acuerdo al flujo de alimentación, en dos tipos de sistemas: flujo superficial y Humedales de Flujo Subsuperficial (HFS) donde destaca este último, por ser sistemas efectivos en el tratamiento de distintos tipos de aguas residuales incluyendo las procedentes de industrias, agricultura, residuos mineros, filtraciones de vertederos y aguas pluviales urbanas a causa de la eliminación de contaminantes en masa por m² de área de superficie del sistema [9]. Los HFS emplean principalmente grava como medio de soporte, los principales medios para favorecer el crecimiento de las plantas; las aguas residuales fluyen vertical u horizontalmente a través del soporte, donde entran en contacto con microorganismos, adheridos a las superficies y a las raíces de las plantas [10].

De modo que la implementación de un sistema híbrido de tratamiento en conjunto por un RHA y un HCP como sistema de depuración para disminuir la contaminación ocasionada por el desfogue de efluentes al medio natural sin tratamiento.

Metodología

Materiales

El Sistema de Tratamiento Híbrido (STH) fue operado en la planta para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba ubicado en el municipio de Orizaba, Veracruz México (18°51'N 97°06'O), en la Región de las Altas Montañas, con clima templado-húmedo durante todo el año, con una temperatura promedio anual de 18.8 °C de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La caracterización de las aguas residuales de la industria azucarera se realizó de acuerdo a los parámetros y técnicas de la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros utilizados para la caracterización del ARIA.

Parámetro	Técnica
DQO _T , DQO _s (g/L)	Método colorimétrico 5220 D Standard Methods
TVS, VS (g/L)	NMX-AA-034-SCFI-2001
PO ₄ - (mg/L)	Método de aminoácidos Standard Methods
NO ₃ - (mg/L)	Método de reducción de cadmio Standard Methods
Temperatura (°C)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
pH	Método potenciométrico 4500-H+B de Standard Methods

Sistema híbrido

El sistema híbrido se integra por una sección de tanques de almacenamiento y un sedimentador, que hace posible la alimentación del agua a tratar a la primera etapa que consiste en un reactor anaerobio híbrido en el que se realiza la primera parte del proceso de depuración del agua residual. En la segunda etapa se tienen 3 celdas de humedales como se puede apreciar en el esquema de la Figura 1 y en el diagrama del proceso de la Figura 2.

Figura 1. Sistema de tratamiento híbrido

Figura 2. Diagrama de proceso sistema de tratamiento híbrido

Etapa 1. RHA

El reactor fue fabricado con fibra de vidrio a escala piloto con un volumen total de 70 L y volumen útil de 50 L, recubierto con pintura antirreflejante. En su interior instaló un panel de fibras de nylon polyester como soporte para favorecer el desarrollo de la biopelícula bacteriana, se incluye también una bomba peristáltica para la recirculación, lo que permite una mezcla completa bajo condiciones mesofílicas (35 ± 2 °C) con pH ácido (5.5-6.5). En cada lote se alimentaron 10 L manteniendo las mismas condiciones de operación para cada lote consecutivo. La fase de arranque operación y estabilización se realizó previamente con un inóculo especializado proveniente de un reactor hidrolítico. Estas condiciones de operación son debido a trabajos donde se evaluaron las variables más importantes de las cuales depende la efectividad del sistema, tomando en cuenta que el HCP depende del efluente del RHA se emplearon distintas cargas volumétricas aplicadas (6, 9, 15 y 21 gDQO/L·d), velocidad de recirculación (20, 37 y 60 L/h) y TRH (8, 16, 24 h) con lo que se determinó que las mejores remociones se obtienen con la $CVA = 15$ gDQO/L·d, $V_{recirculación} = 20$ L/h y TRH = 24 h [11]

Etapa 2. HCP

El humedal construido está compuesto por tres celdas de acrílico reforzado, en su interior cada celda contiene un material de soporte empleando tres tipos de soporte, grava volcánica roja (GVR), PET y material de plástico corrugado, sembradas en monocultivo con las especies ornamentales *Canna Indica L.*, *Spathiphyllum willisii* y la *Typha sp* nativa de Humedales Naturales (HN). El volumen total de las tres celdas es de 972 L con volumen útil de 300 L.

Sustrato

El agua residual de la industria azucarera se recolectó de 3 distintos ingenios azucareros muestreados en los ríos La Antigua, Matzinga y Cuautlapan de los municipios de Cardel, Amatlán y Cuautlapan respectivamente, de la región de las altas montañas en bidones de plástico de 20 L y se almacenó en refrigeración a una temperatura de $4 \pm 2^\circ\text{C}$ para su posterior caracterización y tratamiento, el efluente del trapiche se recolectó en bidones de plástico de 20 L, el trapiche está ubicado en el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz. El acondicionamiento del ARIA consistió en un tanque sedimentador para remover la mayor cantidad de materia orgánica suspendida debido a que los reactores de biopelícula pueden verse afectados en cuanto al desempeño de degradación de sustratos cuando los sólidos suspendidos afectan la superficie de contacto entre las bacterias, además debido a la recirculación constante generan problemas de fluidización y obstrucción en el flujo de bombas, tuberías y válvulas. Una vez acondicionado y caracterizada el ARIA sirvió como sustrato de alimentación para la primera etapa del tratamiento.

Carga orgánica aplicada y régimen hidráulico

Se procedió al arranque, operación y monitoreo del STH tal y como se describe en la Figura 3 y de acuerdo con el promedio de los ensayos experimentales.

Figura 3. Diagrama del sistema de tratamiento híbrido

Etapa 1. Las condiciones operacionales del RHA fueron: $C_{va}=15 \text{ gDQO/L.d}$ correspondiente a una concentración de $\text{DQO}=75 \text{ g DQO/L}$; sin embargo a partir de la caracterización inicial del agua residual proveniente del ingenio azucarero ($\text{DQO}=21.15 \text{ g/L}$; $\text{ST}=7.31 \text{ g/L}$; $\text{STV}=5.56 \text{ g/L}$; $\text{pH}=4.60$) es necesario un sustrato de mayor concentración, pero de características similares; por lo que se emplea un efluente de un trapiche, el cual contiene azúcares no cristalizables, residuos de cachaza, vinazas y residuos orgánicos del triturado de caña; con los resultados obtenidos caracterizando este segundo efluente ($\text{DQO}=154.38 \text{ g/L}$; $\text{ST}=52.26 \text{ g/L}$; $\text{STV}=33.06 \text{ g/L}$; $\text{pH}=4.47$) se realiza una combinación de sustratos de alimentación para cumplir con las condiciones de operación. La combinación de ambos efluentes da como resultado el Agua residual de la azucarera (ARIA), para esto es necesario agregar 9.1059 L de agua residual de los ingenios azucareros y 0.8941 L de agua residual del trapiche, con dicho sustrato de alimentan los 10 L al RHA.

El RHA se operó con 30 lotes (llenado y vaciado), es decir de retiraban 10 L de agua tratada y se alimentaban 10 L de agua contaminada. Cada nuevo lote corresponde a una alimentación en el reactor y $\text{TRH}=24 \text{ h}$ ajustando el pH con NaHCO_3 . Se tomaron muestras a la entrada y a la salida del RHA para su caracterización. El efluente resultante de esta etapa fue almacenado en un tanque y usado como alimentación para la siguiente etapa.

Etapa 2. El efluente del reactor se agregó a las celdas HCP a través del tanque de distribución diluyendo los 10 L provenientes de la etapa anterior con 290 L de agua fresca. Cada prueba corresponde a un nuevo lote del reactor para asegurar el acondicionamiento y estabilización de las especies de plantas bajo condiciones de

inundaciones prolongadas. Las celdas del HCP se inundaron completamente con efluente parcialmente digerido del reactor con un caudal de alimentación de 33 mL/min durante 72 h sin ajustes de pH hasta que el efluente tratado saliera por completo de las unidades experimentales, es decir 100 L por celda. Esto se realizó con la finalidad de determinar el comportamiento del sistema de tratamiento y asegurar su efectividad. De igual forma se tomaron muestras a la entrada a la salida del HCP para su análisis. La fase de remoción de nutrientes se realiza mediante el complemento de este dispositivo, donde el valor de entrada de NO_3^- y PO_4^- .

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se presentan a continuación de acuerdo con las dos etapas de la investigación descritos en la metodología:

1. Reactor de hidrólisis anaerobio
2. Humedales construidos en paralelo

En la Figura 4 se puede observar el monitoreo de los 30 lotes alimentados al RHA. Al inicio de la operación del reactor se mantuvo una concentración promedio de 75 g DQO/L, cumpliendo el TRH de 24 horas, la concentración disminuye considerablemente en un rango de 16 a 18, hasta un 70 % para la DQO total y soluble. Cabe resaltar que posteriormente a los 15 días de operación se presentó una perturbación dentro del reactor durante los cambios en el sustrato de operación fue muestreado disminuyendo las remociones, alcanzando concentraciones de 30 g DQO/L.d, es posible que esto se debió a un desprendimiento de la biopelícula bacteriana en los paneles de fibra, alterando a materia orgánica disuelta a causa del flujo de recirculación; sin embargo, posteriormente la remoción se estabiliza nuevamente por lo que el RHA fue capaz de asimilar por acción microbiana el material orgánico a partir del ensayo 18.

Figura 4. Remoción de DQO por RHA

Debido a las dinámicas de nitrificación y desnitrificación, se presentó un aumento en la concentración de nitrógeno medido en forma de NO_3^- , tal y como se puede observar en la Figura 5, iniciando en una concentración de 0.21 mg/L hasta llegar a un valor cercano a los 0.40 mg/L, observándose que son concentraciones muy bajas.

Figura 5. Concentración de Nitratos en el RHA

A diferencia de los nitratos, el comportamiento de los fosfatos al interior del RHA presentó oscilaciones considerables con una tendencia marcada que rondan de los 0.55 a 0.65 mg/L, como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Concentración de fosfatos en el RHA

En la operación inicial, se presentan remociones de sólidos del 21 %, mientras que en el día 21 de operación alcanzó una remoción del 70 % de ST y del 60 % de STV, tal como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Remoción de solidos en el RHA

Se puede observar el monitoreo del pH en la Figura 8, mostrándose un valor ácido característico de la hidrólisis anaerobia, con un rango de operación de 5 a 5.5. El pH de salida del RHA presenta una acidificación, con un efluente resultante de 4.5 a 5.5, esto se debe al TRH y el proceso de la hidrólisis como primera etapa de la digestión anaerobia.

Figura 8. pH de entrada y salida

Posteriormente, después del arranque y operación continua del RHA, se realizó la operación bajo las condiciones estándar presentadas en el apartado anterior. A partir de esto se construye el gráfico de la Figura 9 observando una remoción inicial del 10 % y en aumento exponencial hasta el día 9 alcanzando una remoción máxima del 45 %, coincidiendo con lo reportado por [11]. Posteriormente después de algunas variaciones, las remociones disminuyeron alcanzando remociones del 15 %, coincidiendo a la reubicación del STH, y por ende del RHA a condiciones bajo techo a únicamente bajo sobra con malla del vivero de la planta piloto.

Figura 9. Porcentaje de remoción DQO en el HCP

En la Figura 10 se puede observar como a partir de una concentración de alimentación de $0.40 \text{ mgNO}_3^- / \text{L}$ (día 1); posteriormente la concentración a la salida del HCP disminuye progresivamente. Sin embargo, en el día 11 de operación esta concentración de salida aumento, por el rendimiento de la remoción alcanza a remover en promedio $15 \text{ mg NO}_3^- / \text{L}$.

Figura 10. Monitoreo de Nitratos en HCP

La absorción de fósforo varía considerablemente, de acuerdo con, la Figura 11 para la concentración de salida de Fosfatos, donde se presenta una remoción nula de los días 10 al 12. Por otra parte, las concentraciones de salida menores se presentaron a los 15 días de operación del sistema con una remoción del 28 % correspondiente a un efluente de salida con concentración de $50 \text{ PO}_4^{3-} \text{ mg/L}$.

Figura 11. Monitoreo de fosfatos en el HCP

La remoción de salida de material orgánico disuelto en forma de ST y STV, se presenta en la Figura 12 algunas alteraciones provocadas por la velocidad de recirculación y el desprendimiento de la biopelícula, pero a diferencia de la remoción de nutrientes, esta presenta una tendencia al aumento de las remociones alcanzando en el mejor de los casos una remoción cercana al 70 % para ambos casos.

Figura 12. Ensayos de operación del HCP

Trabajo a futuro

Operar los humedales construidos con el efluente del reactor anaerobio híbrido con el 50 % de dilución y sin diluir, evaluando el crecimiento de las especies sembradas en las 3 celdas y las características del agua residual al salir del sistema híbrido

Conclusiones

El reactor de hidrólisis anaerobio con el sistema de fibras de nylon poliéster como medio de soporte de la biopelícula, mostró un adecuado comportamiento para realizar la hidrólisis del agua residual combinada del efluente ingenio azucarero-trapiche, a una Cva de 15gDQO/Ld, logrando reducir en un 40 % en promedio dicha carga contaminante.

Los humedales construidos como tratamiento complementario, para la depuración del efluente proveniente del reactor hidrolítico fue adecuado. De manera general la adaptación y supervivencia de la vegetación utilizada fue buena, ya que las condiciones de operación y características del efluente no afectaron su crecimiento y función en los HC configurados en paralelo, lográndose remociones del 90 % de la carga orgánica. Cabe resaltar que es importante el control de la Cva de alimentación, ya que de esto puede alterar el comportamiento en las remociones del sistema híbrido.

Agradecimientos

Referencias

- [1] INEGI, "Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 Boletín Técnico Informativo," México, 2019.
- [2] T. K. Dongaa, O. M. Ekloa, "Environmental load of pesticides used in conventional sugarcane production in Malawi", *Crop Protection*, 108, 71-77, 2018
- [3] SEMARNAT, 2003, Volumen de descarga de aguas residuales industriales y municipales, disponible en: http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA07_10&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=*.
- [4] Y. M. Aleissa, B. R. Bakshi, "Constructed Wetlands as Unit Operations in Chemical Process Design: Benefits and Simulation"
- [5] T. Saeed, S. Muntaha, M. Rashid, G. Sun, A. Hasnat, "Industrial wastewater treatment in constructed wetlands packed with construction materials and agricultural by-products," *J. Cleaner Prod.* 189, 442–453, 2018.
- [6] D. Parde, A. Patwa, A. Shukla, R. Vijay, D. J. Killedar, & R. Kumar, "A review of constructed wetland on type, treatment and technology of wastewater," *Environmental Technology & Innovation*, 21, 101261. 2021. doi:10.1016/j.eti.2020.101261
- [7] G. Morales, López, D., Vera, I., & G. Vidal, Humedales construidos con plantas ornamentales para el tratamiento de materia orgánica y nutrientes contenidos en aguas servidas. *Constructed wetlands with ornamental plants for removal of organic matter and nutrients contained in sewage. Theoria*, 22(1): 33-46, 2013.
- [8] A. Hernández, E. María, Humedales ornamentales con participación comunitaria para el saneamiento de aguas municipales en México. *RINDERESU (Revista Internacional de Desarrollo Regional Sustentable)*, 1(2):01-12, 2016.
- [9] I. A. Araneda-Gallardo, "Humedales construidos para tratamiento sustentable de aguas grises: efecto del acople a una celda de combustible microbiana," Memoria, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2016.
- [10] T. Saeed, R. Afrin, A. Al Muyeed, G. Sun, "Treatment of tannery wastewater in a pilot-scale hybrid constructed wetland system in Bangladesh. *Chemosphere* 88 (9), 1065–1073, 2012.
- [11] L. Castro-Mendez "Evaluación del sistema híbrido reactor anaerobio de biopelícula-humedal construido en el tratamiento de un agua residual azucarera a escala mesocosmos" Tesis de Maestría, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Orizaba, México, 2022.